

Alfabetización Informacional en la UAI

Isabel Abedrapo Rosen
Jefa de Biblioteca y Servicios de Aprendizaje
Bibliotecas UAI
Universidad Adolfo Ibáñez
2021

Marco teórico para evaluar la implementación de un programa de Alfabetización Informacional (ALFIN) para la Universidad Adolfo Ibáñez.

Definición de concepto: ¿Competencias o habilidades?

“Las competencias informacionales se conciben como el conjunto de conocimientos (saber), **habilidades (saber hacer)** y actitudes (saber ser) necesarios para afrontar y resolver cualquier situación vital y profesional relacionada con la información” (Pinto, 2019). Desde ese punto de vista, podemos considerar que el Desarrollo de Habilidades de Información (DHI) aportaría, a su vez, al logro de las competencias genéricas establecidas en el Modelo Educativo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Se considera que el DHI “es una responsabilidad de todo el sistema educativo, sin embargo, la responsabilidad primaria está en los docentes y los bibliotecarios”. El trabajo conjunto entre ambos profesionales radica en que “los primeros son los responsables de facilitar el proceso general de aprendizaje y los segundos tienen como función facilitar el aprendizaje del manejo de recursos y servicios informativos que requieren los estudiantes para dicho proceso” (Añorve & Ramírez, 2002). De esta manera, para crear un programa de ALFIN en la Universidad Adolfo Ibáñez, surge el vínculo entre Dirección de Docencia y Dirección de Bibliotecas.

¿Por qué un programa de ALFIN?

En 2018, CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), publicó una definición actualizada de Alfabetización Informacional (ALFIN), que enfatiza su relevancia en la sociedad actual para todas las personas, pero especialmente en el contexto educativo. Define ALFIN como “la capacidad de pensar de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos empodera, como ciudadanos y ciudadanas, para alcanzar y expresar puntos de vista informados y comprometernos plenamente con la sociedad”.

En el contexto educativo, señala que la alfabetización informacional aporta a mejorar y enriquecer los programas de estudio al incorporarse “como parte de las habilidades de pensamiento crítico y desarrollo del conocimiento” (CILIP, 2018). Lo cual viene a respaldar la propuesta de integrar el desarrollo de habilidades de información en la competencia genérica Pensamiento Crítico del Modelo Educativo UAI (2021).

En 1997, Loertscher y Woolls concibieron la alfabetización informacional como un subconjunto del pensamiento crítico, por donde pasa toda persona que está aprendiendo, entre la tarea de creer y hacer:

CREER	aplicar	tomar decisiones	hacer presentaciones	preguntar
reflexionar	analizar	inferir	transferir	meta-conocer
escribir	verificar	ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL		evidenciar
editar	solucionar problemas	sustanciar	conceptualizar	sintetizar
aplicar técnicas	desafiar	experimentar	observar	HACER

Pensamiento crítico

Figura 1: ALFIN como parte integrante del pensamiento crítico (Pinto, 2019: 102).

Las habilidades que comprende la alfabetización informacional aportan a desarrollar todo tipo de tareas relacionadas con cualquier tipo de información: por ejemplo, “cómo descubrirla, acceder a ella, interpretarla, analizarla, gestionarla, crearla, comunicarla, almacenarla y compartirla” (CILIP, 2018). Además, en el marco del pensamiento crítico, incluye comprender los aspectos éticos y políticos relacionados con el uso de la información.

Desempeños que pueden aportar al desarrollo de habilidades de información:

Los procesos relacionados a la información responden a un orden lógico que se ejecuta por fases, sin embargo, se debe considerar que también tienen un carácter cíclico, relacionado con el ciclo de vida de la información y del conocimiento, que de acuerdo a Pinto (2019) se puede agrupar en cuatro categorías principales: “búsqueda, evaluación, procesamiento y comunicación-difusión de la información”, cada una de estas habilidades comprende a su vez objetivos que se pueden considerar desempeños a desarrollar:

1. **Búsqueda de información:** la disponibilidad de información a través de la web supone actualmente un desafío para los estudiantes, quienes para usar herramientas de búsqueda deben construir estrategias y formular palabras clave, ya que, de otro modo, terminan confiando ciegamente en los motores de búsqueda, quedándose con los primeros resultados, sin poder llegar a encontrar la información que realmente necesitan.
 - a. Determinar y definir la necesidad de información.
 - b. Formular y desarrollar una búsqueda que incluya variedad de recursos disponibles en Internet.
 - c. Evaluar información en términos de precisión, autoridad, parcialidad y relevancia.
 - d. Emplear técnicas eficientes de búsqueda en bases de datos, tales como el uso de operadores booleanos, o búsquedas específicas.
 - e. Identificar los elementos bibliográficos esenciales para citar adecuadamente una fuente de información.
 - f. Aplicar directrices éticas apropiadas para usar la información.

2. **Evaluación de la información:** el desafío está en enseñar a los estudiantes a discriminar y dar sentido al gran volumen de información con el que se encuentran, identificar fuentes confiables, evaluar la validez del contenido y cuestionar la autenticidad y exactitud de la información.
 - a. Examinar y comparar la información de varias fuentes para evaluar la fiabilidad, validez, exactitud, autoridad, puntualidad y punto de vista o sesgo. Comprende:
 - i. Reconocer las ideas del autor en el texto.
 - ii. Conocer la tipología de las fuentes de información científica.
 - iii. Determinar si un recurso de información está actualizado y conocer a los autores e instituciones más relevantes dentro de la disciplina.
 - iv. Una investigación autorizada y creíble debe cumplir con estándares como: revisión por pares, reputación del editor, credenciales del autor.
 - v. Además, debe contextualizarse con otros criterios: financiación, patrocinio y difusión (qué y dónde).
 - b. Analizar la estructura y la lógica de los argumentos o métodos de apoyo.
 - c. Reconocer los prejuicios, el engaño o la manipulación.
 - d. Reconocer el contexto cultural o físico dentro del cual se creó la información y entender el impacto del contexto en la interpretación de la información.

3. **Procesamiento de la información:** comprende tanto el procesamiento cognitivo como tecnológico de la información. Por un lado, su carácter cognitivo facilita el camino hacia la transformación de información en conocimiento y sabiduría, y por otro lado comprende las habilidades para utilizar herramientas que aporten a la organización, la representación y el uso de la información.
 - a. Analizar, sintetizar y representar la información.
 - b. Incorporar la información seleccionada a su base de conocimiento, transformándola en conocimiento o sabiduría.
 - c. Usar la información de manera efectiva para lograr un propósito específico.
 - d. Conservar, almacenar, reutilizar, registrar, y archivar información para su uso futuro.

4. **Comunicación y difusión de la información:** es fundamental en entornos académicos, permite a los estudiantes comprender cómo la producción académica se crea, comparte, examina, descubre y procesa, y también cómo se accede al nuevo conocimiento. Además, se abren posibilidades de comunicación multidireccional entre pares, así como con profesores e investigadores.
 - a. Difundir la información en la forma y canales adecuados.
 - b. Utilizar la información de forma ética y legal (respeto a la propiedad intelectual) como instrumento para la solución de problemas y toma de decisiones.
 - c. Comunicar y presentar la información en otros formatos y medios apropiados y utilizables.

Bibliografía:

Coloquio internacional de investigación bibliotecológica y de la información, In Añorve, G. M. A., & In Ramírez, L. E. M. (2002). *Los grandes problemas de la información en la sociedad contemporánea*. México: Universidad nacional autónoma de México.

Coonan, E., Geekie, J., Goldstein, S., Jeskins, L., Jones, R., Macrae-Gibson, R., Secker, J., & Walton, G. (2018). CILIP Definition of Information Literacy 2018. *CILIP - The Library and Information Association*, 1–8. <https://infolit.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CILIP-Definition-Doc-Final-for-website.pdf>

Pinto, M. (2019). Evaluación de la alfabetización informacional en la educación superior: Modelos, métodos e instrumentos (1a. edición, 2019. ed., Biblioteca Alfagrama).

Universidad Adolfo Ibáñez. (2021). *Modelo educativo UAI: Universidad Adolfo Ibáñez*. <https://repositorio.uai.cl/handle/20.500.12858/1085>